

PATRIMONIUL CULTURAL ȘI STORYTELLING. TULBURĂTOARELE POVEȘTI ALE CASELOR DE PE VALEA BARCĂULUI

Camelia BURGHELE*

Cultural heritage and storytelling. The disturbing stories of houses from the Barcău Valley (Abstract)

The ethnographic research focused on the traditional architecture of the most conservative villages of Sălaj has carried out under the sign of *emergency ethnography*. An attempt was made to support a targeted research, specific to the area the villages of Valea Barcăului, materialized in a diachronic and synchronic anthropological approach to everyday life and of social changes, with a special focus on the houses *mnierăi* (blue) and their stories.

The information taken from the field is the basis of an extensive study about the traditional houses of Sălaj and about their specifics but also about the peasant's skill in building sustainable homes.

The storytelling process favorably positions the interlocutor in relation to the field ethnographer and the story becomes fabulous, worthy of a novel of life and home, and contributes decisively to the complex description of the traditional home.

Keywords: cultural heritage, traditional architecture, storytelling, community, work, traditional village, ethnography, cultural anthropology.

Cuvinte-cheie: *patrimoniul cultural, arhitectură tradițională, storytelling, comunitate, muncă, sat tradițional, etnografie de teren, antropologie culturală.*

O provocare pentru etnograful de teren: memoria narativă și cercetarea științifică.

Teoriile moderne ale narativității vorbesc despre o „memorie narativă” și despre „interculturalitatea constitutivă a acesteia”, dat fiind faptul că fiecare amintire se proiectează ca „poveste”; în cercetarea de teren, actul narativ este provocat de etnolog, cu activarea funcției terapeutice a narațiunilor orale („istoria vieții”)¹ iar această conjunctură este una cât se poate de favorabilă pentru descătușarea memoriei, pentru trăirea afectivă, pentru re-trăirea momentului.

Meseria de etnograf de teren presupune un dialog direct cu țărani, bine orientat spre temele de interes major pentru specialist (metoda se numește „observație participativă”

* Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău.

¹ Ioana Ruxandra Frunteletă, *Încăperile memoriei: o circumscriere etnologică*, în Iuliana Titov, Alexandru Chiselev (coord.), *Culegere de studii culturale. In honorem conf. univ. dr. Steluța Pârâu*, București, Editura Etnologică, 2020, p. 143.

și presupune acordul benevol și interesul nedisimulat al interlocutorului); relația care se stabilește între cercetătorul fenomenului etnografic și informatorul său este una dintre cele mai solide, bazată pe o mare încredere în autenticitatea faptelor relatate, dar și pe respectul datorat de etnograf interlocutorului său. Profesorul Nicolae Panea merge chiar mai departe, considerând că demersul intențional al performerului / naratorului / informatorului ține chiar de o anume situație umană de „ospitalitate”².

Întâlnirea în teren a unui informator complet, volubil, priceput, comunicativ și mai ales, foarte bun cunoscător al aspectelor căutate de etnograf, prefigurează un mare succes al specialistului deși, deseori, succesul ține doar de noroc. Un etnograf interesat va ști întotdeauna să fie recunoscător unui informator plin de ospitalitate, ca să ne reîntoarcem la Nicolae Panea; nu odată ne-a fost dat să întâlnim astfel de interlocutori care au ținut în fața noastră veritabile prelegeri sau lecții de etnografie, atât de bine structurate încât am avut senzația unui curs de antropologie bine predat. Am găsit astfel de interlocutori pe valea Barcăului de la care am obținut nu doar informații punctuale, ci și explicații cauzale sau cronologii, precum și o sistematizare impecabilă a materialului, care au venit în întâmpinarea dorințelor noastre.

Procesul de *storytelling* îl poziționează favorabil pe interlocutor față de etnograful de teren iar povestea devine fabuloasă, demnă de un roman al vieții și al casei:

*Bătrânii dădeau loc în ogradă dacă aveau, în vatra satului, nu să vindea pământu numa rar. Io îmi aduc aminte că mama o vândut două vaci și o cumpărat pământu de la frate-său, că ala s-o dus după nevastă în Popești și mama o cumpărat pământu lui. Și mama și-o vândut vaca din poiată pântru pământu ala. Zâcea: – No, amu nu mai avem vacă! Da io aș fi mâncată lapte, da ea zâcea că nu mai avem vacă, că u-o vândut și cumpere de la unkiu Șofrone pământu de casă, 60 de arii, pă după deal. Era scump pământu, pfoaiaiai, tare important iera!*³.

Alteori, romanul casei este un soi de bildungsroman al naratorului:

Dormeam în casă, pân pat, pă jos, care pă unde putea, și aveam on pat și în poiată, magă noi am fost 12, da tăți am triit tare bine.

La grindă aveam loc pântru linguri, acolo puneam maica lingurile, și alea de lemn, și acolo puneam și pita dă multe ori, și nu ajunjem la ea, și nu ne tăt rumpem din ea, și o prădăm, că era săracă lumea; nu am fost găzdăgoi, și atunci o puneam pă grindă. Și mai puneam acolo dacă mai iera oarici mai special. Acolo puneam tieru (teiu, nn.), și busuiocu, și cartea dă rogăciuni, că și fie mai ferite, acolo le țâneau bătrânii.

*Noi am fost cu suflet, da amu îs răi oaminii. Meream la beserică în tătă duminica, și când ieram acasă, în tătă dimineața și sara, tata ne puneam aci, la fereasta asta dă cătă răsărit, doamnă, țucu-te, după mărime, și ieram o cincii-șasă prunci mari, și dimineața și sara așe zăceam rogăciunile, Tatu Nost și Născătoarea, în jerunți; tata era lângă noi, și-apui noi să zăcem după iel, că și ne învățăm și noi, și zăceam după iel. Și zăcea: – No bine, pruncii tatii, așe trăbă, și fiți buni și și zăceți rogăciunile!*⁴.

² Nicolae Panea, *Folclor literar românesc. Pâinea, vinul și sarea. Ospitalitate și moarte*, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2005.

³ Emilia Sabău, Milica Rusoaii, 1951, Valcău de Jos – Sălaj.

⁴ Vironica Brisc, a Surdulului, 1944, Subcetate – Sălaj.

De cele mai multe ori, poveștile caselor sunt, de fapt, poveștile celor care le locuiesc și capătă forme atât de surprinzătoare, încât nu se șterg niciodată din memorie, așa cum e povestea inefabilă a unei femei cumpărate din târg, a cărei casă a ajuns un soi de model de casă arhaică:

Io am născut pruncii acasă, cu moașa, că nu era doctor atunci, da moașa vinea, spăla pruncu, îl înfășura... moașa era săracă și u-o plătea cu on dos, cu clisă, cu on blid dă fărină; ea asta făcea, moșea, vineau din Ratovei, din Lazuri, din Vălcău celălalt și merea după ea cu lămpașu, o aduceau și noaptea!

Așe o fost moașa din Ratovei și avea o fată aci, în Vălcău, pă nana Viroană a Buruienoaii. Moașa aceie n-o avut copii, și oaricine u-o lăsat pă fata asta în târg în Crasna sau o vrut și u-o vândă pă nana Viroană. Și moașa aceie u-o adus la ea și u-o crescut ca și cum ar fi fost foastă fata ei. N-o fost fata ei, ci u-o adus din târg din Crasna, acolo u-o aflat că acolo u-o lăsat oaricine, care o vrut și u-o vândă. Așe zăcea nana Viroană: – Pă mine m-o adus maica din târg din Crasna, d-acolo m-o cumpărat. M-o dus maica în târg în Crasna și m-o vândut și d-acolo m-o adus moașa din Ratoveghi și m-o crescut⁵.

Alteori, povestea casei e povestea vieții:

Atunci erau într-o casă și câte 10 prunci și mâncau din blide de lemn, cu lingură de lemn. Pruncii nu mâncau la masă, ce le puneu blidu jos, în mnijlocu cășii și acolo mâncau.

Sora bărbatului meu o avut 11 prunci. Durmeau care pă unde puteau: doi ori trii în unghet, câte unu la picioarele părinților, alții pă laviță, alții pă jos, da aveau strujac la pat. Vara mai durmeau pă talpă ori în podu surii.

Mai demult erau mult mai desă casăle în sat, era casă lângă casă, era mare satu. După ce să luau lolaltă tinerii, mai stăteu câte doi, trii ani lolaltă cu bătrânii în casă. Erau și câte trii nurori într-o casă și doi, ori trii prunci neînsurați. Știu că la o mătușă de-a mea erau trii familii și jumătate în casă, că unu era neînsurat și pă mătușa ceie o durea piciorile și aveau două belceauă nurorile și stătea între ele pă on scaun și tăt legăna pruncii, că nurorile mereau la sapă! Ioi, ce vremuri o fost oaricând!

Atunci nu să sfădeau, că dirigălea bătrâna, soacra, așe era, ea era șefu casei, femeia mai bătrână în casă dicta în gospodărie. Nurorile când vineau în casă trăbuia să știe să toarcă, să țeasă, să facă pătură, să facă pită. Tăt bătrâna puneu și în blide⁶.

Destinul oamenilor supradimensionează și individualizează destinul caselor:

Aci, dincolo, o fost casa bătrânească, a părinților mei, făcută în 1927, că maica o primit zestre de la bunicu locu aiesta tot și o fost un meșter care i-o ajutat și o făcut casa. O fost o casă și o tindă, atâta o fost tătă casa; din bârne de lemn de fag, că ala era mai tare și o fost lipită cu pământ și după aceie o vărui. Și în casa cea mare nu stăteau toată ziua, că acolo țaneau curat și stăteam toți în tindă, deși am fost șase frați, patru fete și doi băieți. Acolo în tindă o stat tăți: maica cu tata dormeau acolo, în tindă, că erau acolo două paturi și noi, pruncii, dormeam vara în șopru, la spatele grajdului, acolo, pă fân; aveam acolo perne și dune, și acolo dormeam vara, numa iarna dormeam și noi în casă, lângă cuptor. După aceie ne-am făcut pat în colniță, într-o parte dormeam noi, fetele, tăte patru, și dincolo dormeau băieții, și ei să acupereau cu o bondă de oaie, iară noi aveam dune.

⁵ Emilia Sabău, Milica Rusoaii, 1951, Vălcău de Jos – Sălaj.

⁶ Țârle Tatiana, Tătiana Biluchii, 1948, Săg – Sălaj.

Casa era lipită pã jos cu pãmânt, nu avea atunci nime podele, și lipeam tãte patru fetele, pã rãnd, pã jos, fața cãsii, cã și fie netedã și frumoasã, curatã, și dupã aceie, dupã ce sã usca bine, o udam cu apa dintr-on plev și dupã aceie mãturam; era pãmânt galbãn, bun, din Cerãt, aduceam într-o vedire și amestecam cu balebã de vacã, și sã lege, și on pic de apã și murliam bine pã jos. Netezeam bine cu mãna și așe ieșea, ca la asfalt! În fiecare sãmbãtã lipeam pã jos.

Vãruiam casa cu var, cã vineau atunci cu carãle de la Vadu Crișului și vindeau var; dacã ai avut bani, pe bani, dacã nu – pã ieji, pã sticle, pã ouã, pã orice. Îl vindeau nestins și trebuia stins. Io am stins de multe ori var așe, într-o groapã, cu apã din Bãrcãu, cu grije multã, și nu sarã. Și cumpãram mnierãiele din piaț, cã la Vãlcãu era piaț în tãtã mniercurea și lumea cumpãra de acolo mnierãiele, pã on uou.

Atunci, dupã rãzboi, tãte casele din Vãlcãu așe o fost, din bãrne cu pãmânt bãtut și multe o fost chiar acuperite cu paie, și cam pãn 1960 s-o început sã se facã alt rãnd de case, mai noi. Asta în care stãm noi acuma îi din 1960, noi am fost primii pã ulița asta care ne-am fãcut casã nouã, de teglã⁷.

Uneori, casa e individualizatã de prezența unor icoane cu totul speciale: În casã era pat și o masã și lavițã, iarã la casã erau douã jamuri mnici. Pã pãreți puneam blide cu flori, cu cruce și șterguri deasupra, tãrcate, cu jurã și icoane. Am avut o mãtușe cãlugãrițã la Cluj și ne-o adus la fiecare o icoanã, fiecare o avut icoana lui și alea le-am pus pã pãrereți⁸.

În fine, amintirea casei pãrintești activeazã resorturi nebãnuite ale memoriei, care explicã lucruri care altãdatã ar fi trecut neobservate sau ar fi fost de neexplicat:

Viața satului s-a schimbat foarte mult pe la 1900, când a venit în sat o comunitate de evrei, mai precis cinsprezece familii, și și-au cumpãrat pãmânt și au construit case grupate pe o ulițã. Spre deosebire de casele din sat, ei și-au construit case de cãrãmidã acoperite cu țigle. Aproape toate aveau beciuri largi, mari, unde aveau sãpatã fântãna pentru apã de bãut.

Cea mai mare casã era a lui Ulman, care avea patru camere mari, înalte, pe lãngã ulițã, și un coridor larg de doi metri spre curte. Pe jos aveau podele de lemn și în coridor – ciment.

În același stil erau toate casele lor și fiecare casã avea și un fel de „spațiu comercial” i-am spune acum, adicã o prãvãlie: de alimente – la Zilbrerstain, de pãnzeturi – la Ulman, de mercerie – la Herman, de bãuturi – la Lustig, de coșerit gãinile – la Roucild, uscãtorie de prune și șușnic – la Șecter, școalã – la Zober.

Casele lor aveau ferestrele cu zãbrele de frica hoșilor, ușile aveau închizãtori solide, dar spun bunicii cã niciodatã nu s-a furat nimic, cã românii și ungurii cumpãrau ce aveau nevoie și dacã nu aveau bani sã plãteascã, le lucrau pãmântul la jidovi.

La romãni, când toți plecau de acasã, ușa nu se încuia cu cheia sau cu lacãtul ci se puneã mãtura în ușã, semn cã nimeni nu-i acasã. Ușa nu o deschidea nimeni.

Comunitatea evreiascã și-a construit o sinagogã și respectau tradițiile evreiești. În 1944 au fost strãnși toți și închiși în sinagogã douã zile și apoi duși în ghetoul de la Cehei. Nu s-au mai întors sã locuiascã niciunul în Vãlcãu.

⁷ Gui Ileana, 1932, Vãlcãu de Jos – Sãlaj.

⁸ Brisc Petru, 1938, Vãlcãu de Sus – Sãlaj.

Bunicii mei au trăit în casa lui Roucild și conform legendelor care circulau pe atunci, când au dărâmat o parte din casă, unde era și pivnița cu fântână, s-a adunat tot satul să vadă dacă nu era zidită în pereți vreo comoară ascunsă de ei. Din păcate, n-a fost!

Alături de evrei, în sat era și o comunitate de unguri destul de numeroasă, cu care românii au trăit în bună înțelegere. Se ajutau între ei, se împrumutau reciproc, dar nu s-au făcut căsătorii mixte și s-au respectat tradițiile și sărbătorile proprii.

Bunicii îmi povesteau că era un popă ungar care se plimba prin sat și când întâlnea pe uliță un om, sau chiar un copil, se oprea, își ridică pălăria și saluta românește. El i-a oprit și pe hortiști, care au venit în sat, în 40'. I-a întors din drum și le-a spus că românii și ungurii n-au nimic de împărțit și trăiesc în pace. Din păcate, nu același lucru s-a întâmplat în Nușfalău...

Managementul spațiului interior: casa dă dinsus și casa dă câtă drum. Ceie casă, la fel ca ceie lume.

Sumarizând și schematizând informațiile, în arhitectura sălăjeană a satului tradițional s-au succedat trei momente definitorii ale unei „gramatici a caselor”, fiecare cu un grad asumat de arhaicitate și cu un loc special în memoria individuală și colectivă, vorbind clar despre evoluția construcțiilor țărănești.

Cele mai vechi case au fost cele monocelulare, cu o singură cameră sau, eventual, o cameră și un târnaț mic:

Zăcea tata: – M-am dus la Iaz, că avea acolo o vară, și i-o dus groștior, că ei nu aveau vacă și aveau o casă numa cu o cameră, fără tindă, fără nimic (...) ⁹.

Casele ale vechi o avut o casă și o tindă, și în față o avut on târnaț, și nu o avut herede, ce o fost așe, liber, s-o văzut talpa, și ai pășit direct în ocol ¹⁰.

Așe o fost atunci căsile, cu o casă, no, o cameră, și tinda și talpa în față. Și care o fost mai avuți și o putut, acie și-o mai făcut o casă și dâncolo, și o avut tinda în mjloc, două camere și talpa în față ¹¹.

La început o fost numa o cameră și o tindă și după aceie o mai făcut o cameră (...) ¹².

Au urmat casele bicelulare, cu două camere situate în stânga și în dreapta tindei și cu târnaț în față; în conștiința interlocutorilor noștri, aceste case erau considerate cu trei camere, tinda fiind considerată tot o cameră, deși era, în fapt, doar un spațiu de trecere, în care mai erau, de obicei, scara de urcare în pod și cuptorul:

Prima dată intrai pă târnaț și după aceie te băgai în tindă și era casa dă câtă drum și casa de câtă ogradă, așe o fost și casa noastă după Șuai, cu trii camere, da una o fost tinda. (...) Din tindă să intra în amandouă camerele, da o fost și case în care o fost numa tindă și casă, atât ¹³.

Faza ulterioară a acestei case, în care cuptorul este scos înafara casei iar tinda devine rece este bine marcată în conștiința sătenilor și mai ales a femeilor care foloseau mult

⁹ Emilia Sabău, Milica Rusoaii, 1951, Valcău de Jos – Sălaj.

¹⁰ Sabou Nicolae, Eminescu, 1961, Sabou Zorica, 1966, Preoteasa – Sălaj.

¹¹ Florica Bode, a Lisandru Căuaciului, 1954, Valcău de Sus – Sălaj.

¹² Vironica Brisc, a Surdului, 1944, Subcetate – Sălaj.

¹³ Emilia Sabău, Milica Rusoaii, 1951, Valcău de Jos – Sălaj.

cuptorul pentru copt pâine, iar în vremurile mai vechi și pentru varianta de gătit în fața cuptorului, pe vatră:

În tindă era cuptoru și încă maica o fost săpată o groapă în pământ, în fața cuptorului, și ne băgam acolo cu picioarele, până la jerunți, când băgam pita în cuptor, că și ne fie mai ușor, și păstă zî acolo erau puse nește scânduri; și pă cuptor puneam blidele și laboșele și oalile de tuci alea vechi; în casă era fiteu, da d-ala fără ler, mai vechi, și acolo să făcea foc și vara și iarna, pântru mâncare.

Și mai târzâu am strâcat cuptoru din tindă și l-am mutat în spatele cășii, da până o morit bunica, cuptoru o fost în casă¹⁴.

În tindă mai stăteau vara și tăt acolo coceau pâine, iară iarna stăteau în casa mnică.

Cuptoru era cel mai important, că doară unde să îți faci pită? Și își făceau cuptoru în tindă, că să mai și încălzeau și, cum zăcea maica, acoale îți mai făceai și rântașu, în gura cuptorului. Puneau laboșu pă jar în gura cuptorului și acolo fierbeau hiribele. Și spatele cuptorului încălzea tare bine în casă. Păretele era făcut din bârne, aci, la casa asta, da pă lângă cuptor, pă păretele ala, era vaioaje, că nu o pus bârnele de lemn lângă cuptor, să nu ardă¹⁵.

În fine, prin anii 60–70 au apărut casele în vinclu sau „în cot”, care au adăugat celor două camere un *antreu* sau un *colidor* și, poate, o cămară:

(...) mai la sfârșit s-o făcut casăle în cot, așe le-o zis la alea, case în cot, cu două camere și o tindă între iele, da așe, cu colț¹⁶.

După anii 1960, satul a început să se schimbe: a venit colectivul, oamenii au rămas fără cai, boi, pământ iar grădinile au fost măsurate și fiecare gospodărie a rămas cu 30 ari de grădină. Ce era în plus, era a colectivului și putea fi repartizat tinerilor care doreau să-și facă o casă.

Frontul la uliță era de maxim 14 m, iar curtea și lotul ajutător, cum se numea, 30 ari. Atunci s-a început să se facă casele noi, pe colț, sau în vinclu: la uliță era una sau două camera și spre curte – alta. Acum una din camera era bucătăria, cu fiteu, unde se făcea mâncarea, dar unde se și dormea, că era cald. În cameră se construia soba de teracotă. Casa era zidită cu vaioaje sau cărămizi făcute de țigani din Boghiș sau cu teglă cumpărată de la fabrică.

Dacă era casa pe colț, atunci rămânea loc pentru ușa uliții și poarta spre uliță. Poiețile și sinul erau transformate în bucătării de vară, la care îi zicea cohe, fiindcă oamenii, dacă nu mai aveau animale, nu mai avea nici car și nu mai avea nevoie de toate grajdurile, poiețile, colnițele făcute pentru animale și car.

Acum CAP-ul avea grajduri mari, lungi, de beton, la marginea satului, pline cu vaci pentru lapte, tratate după recomandări zootehnice.

Faza de casă monocelulară este atât de bine fixată în memoria țăranilor mai în vârstă încât chiar și acum în limbajul cotidian al celor de pe valea Barcăului „camera” se numește *casă*, ca o rememorare a momentului în care casa și camera coincideau ca suprafață, iar această coincidență este afirmată explicit:

¹⁴ Emilia Sabău, Milica Rusoaii, 1951, Valcău de Jos – Sălaj.

¹⁵ Crișan Ioan, a Deacului, 1968, Valcău de Sus – Sălaj.

¹⁶ Sabou Nicolae, Eminescu, 1961, Sabou Zorica, 1966, Preoteasa – Sălaj.

*Nu îi zâcea cameră, ce casă, așe zâcea: – Du-te până-n casă, ori în ceie casă*¹⁷.

*Nu le zâcea camere, ce le zâcea case: la asta îi zâceam casa ceie bătrână și la iastalaltă îi zâceam casa ceie nouă*¹⁸.

*Casa avea două căsi, că nu le-o zis camere, ce p-aci pă la noi le-o zis la camere căsi, și era una casa mare și una casa mică, cum am zis*¹⁹.

Oarecum surprinzător pentru noi, pentru moderni, conștiința sărbătorii ca moment fundamental diferit, prin încărcătura sa sacrală maximă, de momentele cotidianului, era atât de mare, încât chiar și atunci când casa avea două camere, întreaga familie locuia tot într-o singură cameră, cea de-a doua fiind folosită doar pentru sărbători sau musafiri; chiar și denumirile conservau această destinație privilegiată: fie era vorba despre *casa de la drum*, adică cea luminoasă, vizibilă, situată „în față”, în opoziție cu *casa de cătă grădină*, fie cele două camere erau *casa ceie mare* și *casa ceie mnică* iar dimensiunile spuneau totul despre ierarhie, fie se numeau, printr-o calchiere după hainele țesute, numite *purtărețe* (cele de toate zilele, adică de purtat) și *mândrețe* (cele mândre, de mers la biserică și la sărbători), adică perechea era *casa dă mândrenie* și *casă dă tătă ziua*:

Prima dată o avut numa casă și tindă și după aceie i-o mai făcut o cameră, o casă. Are două case și o tindă, dă le zâcea casa mică și casa mare și aia mare o fost de fală. Da maica aici o făcut nunta și o zâs că nici războiu nu l-o scos din casă că doară erau mici nunțile atunci, i-o încăput aci tăți nuntașii.

*Casa asta îi mare, are târnaț, și di pă târnaț să intră într-o tindă mare și din tindă să intră în casa mnică și în casa bună, da amândouă îs camere mari. În casa mnică să stătea, acolo puneau războiu*²⁰.

Chiar mai sugestivă ni se pare calchiera după cele două lumi care guvernau existența țaranului: dacă *lumea asta* era pusă în opoziție cu *ceie lume*, atunci și casa în care se stătea tot timpul era împerecheată cu *ceie casă*: *Nu îi zâcea cameră, ce casă, așe zâcea: – Du-te până-n casă, ori în ceie casă*²¹. Întâmplător sau nu, atunci când omul murea, *copârșeul* cu trupul defunctului era pus pe o masă în *ceie casă*, de unde mergea, pare-se, direct în *ceie lume*...

Regula nu se mai păstra în cazul familiilor foarte numeroase, a familiilor multigeneraționale sau atunci când mai multe familii tinere locuiau cu bătrânii. Foarte sugestivă este dată și explicația funcționalității care decurgea din această configurare geometrică a casei, cu două camere izolate și despărțite prin tindă:

Prima dată intrai pă târnaț și după aceie te băgai în tindă și era casa dă cătă drum și casa de cătă ogradă, așe o fost și casa noastă după Șuai, cu trii camere, da una o fost tinda. Soru-mea și cu bărbatu și cu on copil al lor stăteau în casa ce dă cătă ogradă, până și-o făcut casă; în tindă măicuța avea on pat și on fiteu și acolo făcea mâncare, și noi ședeam în casa ce dă cătă drum cu tăți iștiealalți. Noi am avut târnaț roată, în față și cătă drum, la capăt, că pă târnațu ala lung ne jocam d-a uârbuțu, și aveam gradiș de lemn, da o fost căsi care nu o avut gradiș, ce o fost gol, și ai putut păși după târnaț jos, în ocol și era lipit pă jos cu pământ.

¹⁷ Gancea Florica, 1958, Ratovei – Sălaj.

¹⁸ Vironica Brisc, a Surdului, 1944, Subcetate – Sălaj.

¹⁹ Crișan Ioan, a Deacului, 1968, Valcău de Sus – Sălaj.

²⁰ Crișan Ioan, a Deacului, 1968, Valcău de Sus – Sălaj.

²¹ Gancea Florica, 1958, Ratovei – Sălaj.

Din tindă să intra în amândouă camerele, da o fost și case în care o fost numa tindă și casă, atât. Mai este o singură casă în Vălcău, amu, așe, cu târnaț roată la drum și cătă gredină.

No, la alte case, care o avut rând, ședeau tăți în casa dă cătă ogradă, și ceielaltă de cătă drum era țanută de mândrenie, acolo băgau colindătorii când vineau, la Crăciun și dacă ai avut fată fecioară acolo jocau, acolo era patu cu perini și zestrea fetei, acolo era casa de mândreț. Pă rudă să țaneau rokiile și acolo era lădoiu în care țaneam hanile, acolo nici nu era sobă, nu era fiteu, ce numa două paturi, acolo merea și popa cu crucea la Bobotează, acolo aveam o icoană cu Preasfânta inimă a lui Isus și acolo făceam adorație, în jerunți, și maica aprindea o lumânare când auzea țângalauăle că vine popa și acolo îl așteptam pă popa, în jerunți, la adorație la icoana aceie²².

Cea mai persuasivă explicație vine de la Ionică Sabău, din Valcău de Sus, care ne-a arătat cât e de vizibilă diferența de nivel între cele două camere, situate în stânga și în dreapta tindei: *casa dă dinsus*, cea în care se locuia cotidian, e mult mai ridicată din cauza repetatelor *murluiri* pe jos, pe când *casa de cătă drum*, folosită rar, nu a avut nevoie să fie lipită pe jos de atâtea ori și a rămas mai jos, mult sub nivelul celeilalte:

Casa are două căsi, una mai mică și una mai mare, de fală. No, da ei o șezut în aceie dă dinsus, aceie mai mnică, să vede bine că acolo o tăt lipit pă jos, cum ierau atunci căsile, nu erau podite, ce erau numa lipite pă jos și acolo dacă o tăt lipit îi mai ridicată dăcât ceielaltă casă, aceie dă cătă drum, podu căsii îi mai sus dă la atâtea lipituri cu tină!²³.

Așadar, rezumând:

Casele ale vechi o avut o casă și o tindă, și în față o avut on târnaț, și nu o avut herede, ce o fost așe, liber, s-o văzut talpa, și ai pășit direct în ocol. După aceie s-o făcut încă o cameră și aceie o fost camera dă mândrețe, că ceielaltă o fost casa de șezut sau o fost casa de cătă drum și casa de cătă gredină. La nene, la Șităuaru, aceie de cătă drum era de țasut tătă zuua și ceielaltă o fost casa de mândrețe, în care nu s-o stat. Nu le-o zis cameră, ce numa casă ori tindă. Zăcea: – Du-te în ceie casă, du-te în tindă. În aceie dă mândrețe țaneai perinile și lada și acolo duceai uspătoii. Și pă corindători îi așteptai în casa de mândrețe, acolo să dădea colacu, acolo să grăiau banii, și vadă tătă lumea ce casă faină ai²⁴.

Managementul muncii în construcții. Claca – o setare implicită.

Ridicarea caselor oferă una din cele mai complete imagini despre relațiile de muncă în satul tradițional. Toată arhitectura vernaculară este grefată, practic, pe aceste două axe: prima este a unui soi de „împreună” comunitar, materializat eficient prin conceptul de *clacă*, a doua este adaptarea inteligentă la ce oferă mediul și gestionarea corectă a materiilor prime naturale: pământul (lutul, tina), piatra, lemnul, apa, paie, trestia.

Despre *clacă* ne vorbește magistral, aproape didactic, o femeie din Valcău de Sus:

S-o făcut căsi din vaioaje și din pământ bătut, așe, între scânduri, și aveau on pic de fundație de pkiatră. O aduceau cu carăle, după Bărcău, dânsus, pietroci din ăia mari. Să făcea clacă, și câte 10–15, 20 de care mereau odată după pkiatră, că să înțelejau oamini și făceau clacă dă adus piatră. Nu puneau mult pă car, numa cât puteau aduce vacile ori boii,

²² Emilia Sabău, Milica Rusoaii, 1951, Valcău de Jos – Sălaj.

²³ Crișan Ioan, a Deacului, 1968, Valcău de Sus – Sălaj.

²⁴ Sabou Nicolae, Eminescu, 1961, Sabou Zorica, 1966, Preoteasa – Sălaj.

mai bine să duceau dă mai multe uări. Tăte să făceau cu clacă atunci. Mereau oamini, să ajutau, nu ca acuma, că atunci erau oamini buni, să duceau pă ominie. Astăzi mă duc la tine, mâine la altu, așe să făceau căsile, cu clacă, doară nu ai putut sângur!

Și la bătut pământu între scânduri să făcea clacă, erau câte 15–20 dă bărbați și băteau tina acolo, că doară acolo trăbuia oamini zdraveni!

Și după lemn în pădure, pântru casă, tăt așe mereau, cu clacă, mai mulți; lunjau carăle, adăugau pă mijloc și puneau lemnele că caru lung și așe lucrau cu clacă, împreună.

Dacă nu ai, faci, te înveți și cred că Dumnezeu le-o dat știință și o știut să-și facă căsi.

Și după aceie vineau oamini în clacă și la făcut vaioaje, atunci să făceau clăci la orice, nu numa la casă, ce și la torsi și la dă tăte.

Când vineau în clacă la casă, făceau keoaște și pancove, aia era mâncare mai dă rînd.

Așe o fost atunci căsile, cu o casă, no, o cameră, și tinda și talpa în față. Și care o fost mai avuți și o putut, acie și-o mai făcut o casă și dâncolo, și o avut tinda în mijloc, două camere și talpa în față²⁵.

Acest „tăte să făceau cu clacă atunci” pare a fi chintesenta unui mod de viață tipic comunității patriarhale²⁶. Etnografii, antropologii, sociologii, consideră clăcile nu doar o variantă extinsă a unui sistem de servicii reciproce, dar și o categorie de obiceiuri ale satului tradițional menite să consolideze formulele de unitate și coeziune din comunitate.

Oarecum „specializate pe domenii”, clăcile de muncă în construcții, lucrări agricole sau îndeletniciri casnice aveau, prin întetirea ritmului de muncă (ce asigura „sporul” la muncă) un rol economic dar, în același timp, ca lucru în comun, claca era cel mai obișnuit cadru de transmitere a cunoștințelor și deprinderilor eficiente de muncă de la o generație la alta sau de la meșteri la ucenici: *Dacă nu ai, faci, te înveți și cred că Dumnezeu le-o dat știință și o știut să-și facă căsi*²⁷, spune interlocutoarea noastră.

Așadar, la muncă participa toată familia celui căruia i se ridica locuința, dar și alți bărbați din sat, care veneau la *clacă* sau *pe nopsam*, așa cum atestă informații din satele sălăjene: „când se începea lucrul la o casă nouă, se obișnuia să se facă clacă (...). Cel mai adesea se făcea clacă la căratul pietrei (*se făcea clacă la purtat piatră, veneau oameni din sat care aveau cară, îi chemau în clacă și ne aduceau piatră și făceam masă*). Claca nu se plătea, nici în bani, nici în produse, doar se făcea o masă mare cu mâncare și băutură la care erau invitați toți cei care au participat la lucru”²⁸.

Formele de muncă în grup au avut o mare persistență în satele sălăjene (cele mai multe dintre ele fiind relativ sărace iar formele de întraajutorare erau reclamate de chiar situația economică). Se făcea diferență între *clacă* – ajutor pentru muncile câmpului, mai ales pentru *pus mălai, săpat, strâns fân, cules cucuruz, treierat, desfăcat mălai* sau pentru construcția caselor – și *șezătoare, habă* sau *hăbdiște*²⁹.

²⁵ Florica Bode, a Lisandru Căuaciului, 1954, Valcău de Sus – Sălaj.

²⁶ Nicolae Bot, *Cântecele cununii*. Antologie, prefață, note, indici de culegători, glosar și bibliografie de Nicolae Bot, București, Editura Minerva, 1989, p. 49.

²⁷ Florica Bode, a Lisandru Căuaciului, 1954, Valcău de Sus – Sălaj.

²⁸ Olimpia Fărcaș, *Credințe, practici magice și obiceiuri de construcție*, în *Acta Musei Porolissensis*, nr. XXIII, vol II, Zalău, p. 614.

²⁹ Nicolae Bot, *op. cit.*, p. 271–275.

Informații complexe despre clăcile de construit case vin și din celelalte sate, pentru că claca era o formă generalizată de lucru în comun:

Să merea după piatră în gura Bărcăului, la Sucetate, d-acolo să aducea pkiatră, cu carăle, să făcea clacă și mereau acolo 20 dă oameni cu 20 de cară; acasă, muierile făceau keoaștile, cu pisat, poate și on pic de rișcaș, fără carne; maica ceie bătrână puneă on ciont afumat în mijlocu oalii și roată după iel puneă keoaștile și-apui când scoteai d-acolo ciontu ala, așe erau dă bune keoaștile, aiaiai... puneă pă masă keoaștile pântru lucrăși și blicu cu pancovi, ori cu cirigauă, ori cu moșocoarne cu brânză și morareu, alea le scotea atunci, calde, dând cuptor și le unjea pă dasupra cu groștior dă ghibol și le dădea la oameni³⁰.

Demult să făcea clacă la bătut de casă, să ajutau tare mult oamini între ei, că nu avea putere unu sângur și nici nu aveau, ca amu, atelaje, no, mașinării dăn astea, și atunci să foloseau numa dă mânurile lor și de cai și de vaci, așe că trăbuiau și să ajute unu pă altu. Înt-on rând vineam io la tine, că îți făceai casa, în alt rând vineai tu la mine că poate îmi mai rădicam o cameră la casă, ori îmi făceam poiata și știa că și io te-am ajutat pă tine și atunci și tu mă ajuți pă mine³¹.

Claca să făcea când aduceau piatra, când făceau tina și păreții, când aduceau lemnu, când făceau acoperișu. Când gătau lucru, îi ominea gazda cu plăcinte, moșocoarne cu brânză de oaie cu ou, cu curechi. Le mai făceau și păpuși³².

Așadar, principiul reciprocității asigură coeziunea comunitară și perfecționarea „la locul de muncă”, cu efecte etice dintre cele mai solide: *știa că și io te-am ajutat pă tine și atunci și tu mă ajuți pă mine³³.*

O cercetare antropologică de teren în stilul „omului – orchestră”.

Gospodăria tradițională, așa cum era gândită și structurată pe Valea Barcăului, configura un model de spațiu perfect organizat prielnic vieții cotidiene și festive, muncilor casnice și celor agrare și, până la urmă, conviețuirii tuturor membrilor familiei.

Poveștile caselor, relatate de țăranii cu care am stat de vorbă într-o campanie de teren derulată pe parcursul a doi ani, vorbesc despre un țăran priceput (SMART, cum l-am numit cu alte ocazii) dar și ecologist (fără să știe!), care a ridicat case din materiale naturale după toate regulile impuse de arhitectura vernaculară (veche, fără arhitect).

Cercetarea zonală menită să valorifice arhitectura țărănească dar și tradițiile populare specifice Văii Barcăului, a scos la iveală – încă o dată! – necesitatea de a urgenta cercetările de teren (însemnând înregistrarea, filmarea, cartografierea, glosarierea, arhivarea sub orice fel) a ceea ce a mai rămas din praxisul care fundamentează sistemul culturii țărănești sau surprinderea ultimelor mărturii ce țin de memoria colectivă a satului.

Pornind de la ideea că satele localizate pe valea Barcăului sunt, totuși, mai conservative decât alte zone din cuprinsul Sălajului (atât datorită unei distanțe mai mari de rutele circulate de tipul șoselelor europene, dar și a lipsei unor mari centre urbane sau industriale în această parte a țării) am urmărit schimbarea peisajului cultural sub

³⁰ Emilia Sabău, Milica Rusoaii, 1951, Valcău de Jos – Sălaj.

³¹ Săute Petru, 1963, Valcău de Sus – Sălaj.

³² Țărle Tatiana, Tătiana Biluchii, 1948, Săg – Sălaj.

³³ Săute Petru, 1963, Valcău de Sus – Sălaj.

presiunea modernizării europene și a globalizării în general, inclusiv sub semnul migrației sezoniere, practică pe scară largă în zonă.

Am avut în vedere existența (încă) a unor case vechi, dovezi ale arhitecturii tradiționale locale, individualitatea de croi și cromatică a costumului popular specific și tendințele de re-valorificare ale acestuia, dar și unele secvențe de tradiții și obiceiuri locale, așa cum se mai păstrează acestea stocate în memoria colectivă a satului.

În centrul atenției a stat, însă, fără îndoială, paradigma arhitecturii tradiționale, mai bine păstrată în zona Barcăului decât în alte zone, și, mai ales, am încercat să spunem povestea „caselor mnierăi”, acele case bătrânești care au asigurat locuirea în aceste sate până nu demult, și pe care locuitorii zonei le resimt ca pe ceva „al lor”, un soi de reper identitar, cum am spune noi, etnologii, sau de-a dreptul un brand local, dacă ar fi să folosim un termen din advertising-ul modern.

Așadar, s-a încercat susținerea unei cercetări țintite, particularizată pentru zona satelor de pe Valea Barcăului, materializată într-o abordare antropologică diacronică și sincronică a vieții cotidiene și a schimbărilor sociale, cu o focusare specială asupra caselor mnierăi și a poveștilor lor.

Informațiile preluate din teren stau la baza unui studiu amplu despre casele tradiționale sălăjene și despre specificul acestora dar și despre priceperea țaranului în construirea unor locuințe durabile.

Deschiderea metodologică (pornind de la cercetarea etnografică concretă de teren, prin clasică metodă a observației participative, dar folosind și metode calitative din sociologie) și abordarea modernă, multifacțată, prin alăturarea unor informații convergente din varii domenii ale socialului, reclamă o mare elasticitate de gândire și abordare din partea etnografului de teren, obligându-l să se transforme (cel mai probabil) în antropologul – orchestră a lui Duccio Canestrini: nu doar posesorul unui reductibil bagaj științific și cultural, ci și reporter, fotograf, ghid turistic, ziarist, analist politic, blogger, care face ca antropologia să devină un *antropop*³⁴, iar cercetarea de teren un studiu care depășește, cu mult, simpla descriere etnografică.

³⁴ Nicolae Panea, *Antropop*, în „Ramuri”, nr. 5 / 2016, Craiova, 2016.

Fig. 1. Casă bătrânească din Fizeș (fotografie din colecția autoarei).

Fig. 2. Casă veche din Fizeș (fotografie din colecția autoarei).

Fig. 3. Casă tradițională din Valcău de Sus (fotografie din colecția autoarei).

Fig. 4. Casă veche din Preoteasa (fotografie din colecția autoarei).

